

Др Вук Цуцић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Београду,
Република Србија

UDK: 35.077.2(497.11)
UDK: 347.952(497.11)
UDK: 342.9(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17942448

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА У УПРАВНОМ СПОРУ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ**

Апстракт: Привремена заштита у управном спору омеђена је, с једне стране, одлуком законодавца да пропише само једну врсту привремених мера – одлагање извршења решења, а с друге стране, судском праксом, која, рестриктивно тумачећи чл. 23 Закона о управним споровима, онемогућава привремену заштиту у ситуацији кад је применом правног средства уклоњен акт којим су странци призната права. Наведена неприлика натерала је одређене тужиоце да прибегну алтернативним начинима тражења привремене заштите, позивајући се у својим захтевима на Закон о извршењу и обезбеђењу (ЗИО). Рад испитује могућност одређивања привремених мера у управном спору на основу наведеног прописа, и то са становишта надлежности суда, природе тужбеног захтева и врсте и природе доступних привремених мера. На крају се анализирају недостаци привремене заштите у управном спору и могућност њеног унапређења *de lege lata* (измењеним, мање рестриктивним тумачењем предмета привремене заштите према Закону о управним споровима) и *de lege ferenda* (изменом Закона о управним споровима или Закона о извршењу и обезбеђењу).

Кључне речи: Одлагање извршења решења; привремене мере; управни спор.

* vukcucic@ius.bg.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-8373-5613.

** Рад представља прилог израђен у оквиру пројекта Правног факултета Универзитета у Београду „Проблеми стварања, тумачења и примене права“ за 2025. годину. Рад је изложен на Међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Нишу 26. априла 2025. године.

1. Увод

Кад би могао да учествује на такмичењу, живот би освојио све награде за сценарио и режију. Другим речима, законописци тешко да могу да буду толико проницљиви и далековиди да предвиде сваки потенцијални изазов с којим ће се норме прописа који сачињавају сусрести у пракси. Живот је тај који ће, пре или касније, удесити случај који ће разоткрити мањкавости прописа и/или његове примене у пракси. Такви случајеви нам, пак, дају путоказ за унапређење постојећег стања правног уређења одређене области. Питања којима се баве редови који следе управо су проистекла из једног таквог случаја.

Инвеститор је добио грађевинску дозволу за изградњу троспратне стамбене зграде, површине веће од 2.000 квадратних метара. Неизјављивањем жалбе у законом прописаном року, грађевинска дозвола постала је коначна и правноснажна. Након што је инвеститор приступио изградњи објекта, надлежна урбанистичка инспекција извршила је инспекцијски надзор. Том приликом утврдила је да локацијски услови, који су саставни део грађевинске дозволе, нису издати у складу са релевантним планским документом. Стога је надлежном органу поднела иницијативу за поништавање издате грађевинске дозволе. Надлежни орган је то и учинио употребом једног од ванредних правних средстава у управном поступку – поништавања коначног решења. Правни ослонац пронађен је у одредби чл. 183, ст. 1, тач. 3 Закона о општем управном поступку¹ (у даљем тексту: ЗУП), која прописује да ће другостепени орган или надзорни орган решењем на захтев странке или по службеној дужности у целини или делимично поништити коначно решење ако његово извршење уопште није могуће. Истакнуто је да је грађевинска дозвола, конкретно, локацијски услови као њен саставни део, несагласна са примењивим планским документом, те да је самим тим њено извршење правно немогуће. Решењем надлежног органа је делимично поништена грађевинска дозвола, те наложено рушење дела објекта који је до тад изграђен.

Решење којим је поништена коначна грађевинска дозвола оспорено је затим тужбом пред Управним судом. Тужилац је, уз тужбу, поднео и захтев за одлагање извршења оспореног решења на основу чл. 23 Закона о управним споровима² (у даљем тексту: ЗУС). Управни суд је одбацио захтев за одлагање наводећи да „[к]ако је решење чије се одлагање тражи донето применом ванредног правног средства, односно

¹ Закон о општем управном поступку, Сл. гласник РС, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлуке УС.

² Закон о управним споровима, Сл. гласник РС, бр. 111/2009.

посебног случаја уклањања и мењања решења, оно нема карактер решења којим се мериторно решава у управном поступку”.³

Незадовољан одлуком Управног суда, тужилац је поднео нови захтев за одлагање извршења оспореног решења, али овог пута наводећи Закон о извршењу и обезбеђењу⁴ (у даљем тексту: ЗИО) као правни основ. Захтевом, који се позива на чл. 447, ст. 1 и 2 ЗИО, тражи се од Управног суда да одложи извршење оспореног решења и да дозволи тужиоцу да настави радове на објекту за који је поништена грађевинска дозвола издата. Управни суд је и дати захтев одбацио као недопуштен, „стога што привремена мера није примерена правној природи управног спора и као таква није прописана Законом о управним споровима, нити се могу применити одредбе других закона који уређују привремене мере”.⁵

Описани предмет отвара три сета питања на која рад покушава да пружи одговоре. Први се тиче начина тумачења и примене чл. 23 ЗУС у пракси Управног суда, а посебно питања врсте оспореног акта код којих одлагање извршења долази у обзир, то јест, питање појма „коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари”. Други сет се, пак, односи на могућност одређивања привремених мера у управном спору на основу ЗИО. Да ли се захтев усмерен према туженом, то јест, органу који је издао оспорени коначни управни акт може сматрати потраживањем које се може заштитити одређивањем привремене мере? Да ли се може подвести под „захтев за утврђење постојања, односно непостојања неког права или правног односа” у смислу чл. 447, ст. 2 ЗИО? Ако може, које врсте привремених мера би, по својој природи, стајале на располагању тужиоцу и биле примерене управном спору? Да ли би се могло тражити одлагање извршења оспореног акта („забрана извршном дужнику да предузима радње које могу нанети штету извршном повериоцу” у смислу чл. 460, тач. 3 ЗИО) и/или привремено уређење управне ствари, о којој је одлучено оспореним актом („привремено уређење спорног односа” у смислу чл. 460, тач. 7 ЗИО)? Под којим условима би то било дозвољено и како се ти услови разликују од оних прописаних у чл. 23 ЗУС? Најзад, трећи сет питања проистиче из одговора на претходна два. Да ли је привремена заштита у управном спору уређена на ваљан начин? Да ли ту постоје „слепе тачке”? Да ли се привремена заштита у управном спору може *de lege ferenda* унапредити изменом прописа и/или судске пракса?

³ Решење Управног суда, бр. I-8 У 11502/24 од 17. јануара 2025. године.

⁴ Закон о извршењу и обезбеђењу, Сл. гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019, 9/2020 и 10/2023.

⁵ Решење Управног суда, бр. I-8 У 11502/24 од 3. марта 2025. године.

2. Предмет захтева за одлагање извршења у управном спору

ЗУС познаје једну врсту привремене мере – одлагање извршења оспореног акта. Оно је уређено у чл. 23 ЗУС. Правило је да тужба у управном спору нема одложно дејство (чл. 23, ст. 1 ЗУС). Као изузетак јавља се могућност додељивања одложног дејства управној тужби одлуком суда, то јест, могућност да суд по захтеву тужиоца одложи извршење коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари, до доношења судске одлуке, ако би извршење нанело тужиоцу штету која би се тешко могла надокнадити, а одлагање није противно јавном интересу, нити би се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета противној странци, односно заинтересованом лицу (чл. 23, ст. 2 ЗУС). Управни суд је овлашћен и да на захтев странке из управног поступка одложи извршење управног акта и пре подношења тужбе у случају хитности или када је изјављена жалба која по закону нема одложно дејство, а поступак по жалби није окончан (чл. 23, ст. 3 ЗУС).

Спрам теме рада, као кључно намеће се питање појма „коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари”. Појам коначности је законски дефинисан. Он подразумева (даљу) немогућност изјављивања жалбе у управном поступку против одређеног управног акта (чл. 176, ст. 1 ЗУП).⁶ Упитан је појам мериторног управног акта, то јест, управног акта којим се мериторно одлучује у управној ствари. Термин „мериторно” ЗУС помиње искључиво у датој одредби, без његовог прецизирања, док се у ЗУП уопште не налази.

Мериторно у управном поступку има два значења.

У првом, основном облику, јавља се код окончања поступка. Тако се говори о мериторном и немериторном (процесном) окончању поступка. Мериторно окончање управног поступка подразумева да је управним актом, решењем одлучено о управној ствари, то јест, о правима, обавезама или правним интересима странке. Ако је поступак покренут захтевом странке, онда да је захтев усвојен или одбијен, а ако је покренут по службеној дужности, да је актом одлучено о правима, обавезама и правним интересима адресата. Немериторно окончање управног поступка подразумева доношење решења о одбацивању

⁶ Коначни су другостепени управни акти, то јест, они којима се одлучује о жалби у управном поступку. Коначни су и првостепени управни акти против којих није уопште била дозвољена жалба у управном поступку, против којих жалба у управном поступку није изјављена у законом предвиђеном року (с овим је изједначена ситуација у којој су се све странке и лица којима је одбијен захтев за признавање својства странке у поступку одрекле права на жалбу) и против којих је жалба изјављена, али је она одбачена или одбијена.

захтева којим је покренут првостепени управни поступак, одбацивању жалбе или одбацивању ванредног правног средства које је изјавила странка. Немериторно се управни поступак окончава и доношењем решења о обустављању поступка.

У другом, изведеном, продубљеном облику, мериторно се јавља код употребе правних средстава у управном поступку и то као антоним термина касаторно или касационо. Реч је о разлици која се јавља онда кад је контролни орган усвојио жалбу или ванредно правно средство које је изјавила странка или друго овлашћени субјект и одлучио да уклони побијани управни акт. У тој ситуацији, надлежни орган се може зауставити на уклањању нападнутог управног акта, уз враћање управне ствари на поновно одлучивање доносиоцу уклоњеног акта. Тад говоримо о касаторном (касационом) поступању. Надлежни орган може отићи и корак даље, те сам решити управну ствар друкчије од начина на који га је решио доносилац уклоњеног акта. Тад се ради о мериторном поступању контролног органа.

Пракса домаћег управног спора не прихвата ниједан од ова два значења појма мериторног управног акта. Наиме, неприхватање првог значења видљиво је у предмету који је описан на почетку рада, где је орган мериторно окончао поступак, то јест, није обуставио поступак покренут по службеној дужности (до одбацивања није могло да дође јер поступак није покренут захтевом странке), већ је одлучио о законитости побијаног управног акта. Друго значење термина мериторно, само по себи, није примерено одредби чл. 23 ЗУС због тога што не може да обухвати ситуације у којима је управни поступак био једноступен. У том случају, првостепено решење којим се одлучује о правима и обавезама странке било би коначно даном издавања и било би једино решење у датој управној ствари. Не би било речи о уклањању неког другог решења, којим је управна ствар била претходно решена, уз друкчије решавање управне ствари новим актом.

Постоји и треће тумачење појма мериторно у контексту дате законске одредбе. Према том тумачењу, другостепеним управним актом је немериторно коначно решено ако је жалба одбачена или одбијена (Томић, 2012: 322). Следствено датом схватању, коначним мериторним управним актом сматра се првостепени управни акт, којим је одлучено о правима и обавезама странке (што искључује решење о одбацивању захтева или обустављању поступка), као и другостепени управни акт којим је усвојена жалба, поништен првостепени управни акт и наново, друкчије одлучено о управној ствари (ово је горе описано као други појам мериторног одлучивања, супротан касаторном поступању).

Пракса домаћег управног спора подржава овај приступ. То произлази из праксе Управног суда да одбацује захтеве за одлагање другостепених решења којима су жалбе одбијене, уз поучавање странака да у тој ситуацији могу тражити одлагање извршења првостепеног управног акта.⁷

Оваквом схватању могла би се изнети термилошка замерка. Уместо термина „мериторно”, који је, како смо видели шири од датог тумачења, могао је да се употреби примеренији термин, који би обухватио ужу групу управних аката, попут термина „непосредно”. У случају кад постоје два коначна управна акта – првостепени и другостепени, јер је жалба у управном поступку одбијена, термин „непосредно” би решио проблем акта према којем би захтев за одлагање извршења био усмерен. То би био првостепени акт, јер је он непосредно уредио управну ствар, непосредно одлучио о правима и обавезама, а другостепени је то „само” потврдио, одбијањем жалбе као неосноване. Исто би важило у случају кад је другостепеним актом усвојена жалба, поништен првостепени управни акт и наново, друкчије одлучено о управној ствари. Ту и постоји само један коначни управни акт који мериторно одлучује о управној ствари – другостепени акт. Алтернативни предлог, изнет у домаћој правној литератури, јесте да се могућност одлагања извршења решења ограничи на обавезујуће коначне управне акте, то јест, акте којима се странкама налажу обавезе (Лончар, 2012: 253). Као што ће се видети из редова који следе, термин „обавезујући” би одговарао тумачењу које се у пракси придаје чл. 23 ЗУС.

Упркос наведеном, такво тумачење не би у пракси довело до ускраћивања привремене заштите у управном спору, јер би странка уместо решења којим се одбија жалба (а што представља мериторно одлучивање) могла да оствари привремену заштиту усмеравањем захтева за одлагање према првостепеном решењу.

Најзад, Управни суд је у својој пракси применио најрестриктивније тумачење. Не само да је из категорије коначних управних аката којима је мериторно одлучено у управној ствари искључио решења којима се одбија жалба, већ је из те категорије изопштио и управне акте којима се употребом посебних случајева уклањања и мењања управних аката (ванредних правних средстава у управном поступку) уклањају из правног система коначни управни акти којима је одлучено о правима и обавезама странака. Управо се то догодило у предмету с почетка овог текста. Према ставу Управног суда, „[к]ако је решење чије се одлагање тражи донето применом ванредног правног средства, односно посеб-

⁷ Решење Управног суда, бр. I-4 У 54460/22 од 8. децембра 2022. године.

ног случаја уклањања и мењања решења, оно нема карактер решења којим се мериторно решава у управном поступку." Дакле, било која употреба ванредног правног средства, односно посебног случаја уклањања и мењања решења, неће, сагласно том ставу, довести до мериторног одлучивања, без обзира на исход и без обзира на то да ли је управни акт који се на тај начин уклања био повољан или неповољан по странку.

За разлику од претходног тумачења, која са собом носи само терминолошки изазов, овде се јавља додатни, суштински проблем. Стварају се „слепе тачке“ привремене правне заштите у управном спору. Странке која су имале правни положај који им је одговарао, долазе у ситуацију да је деловањем органа измењен тај правни положај на њихову штету, поништавањем фаворабилног управног акта (укинута су им или умањена права), а да оне не могу да се заштите на одговарајући начин. Одговарајући начин заштите подразумева и привремену заштиту кад је она неопходна, то јест, кад би њеним изостанком (примера ради, немогућношћу одлагања извршења оспореног акта) странци била нанета штета која би се тешко могла надокнадити (како стоји у чл. 23, ст. 2 ЗУС). Штавише, како Управни суд држи да странка која је имала признато право коначним и правноснажним актом, који је уклоњен применом ванредног правног средства, не ужива привремену заштиту, тим пре то важи за странку којој је право било признато првостепеним управним актом, који није био још увек коначан, а поништен је по жалби противне странке или другог овлашћеног субјекта. Дакле, у домаћем управном спору је прихваћено гледиште према којем странкама није доступна привремена заштита у виду одлагања извршења коначног управног акта којим је претходни фаворабилни управни акт уклоњен.

3. Могућност одређивања привремених мера у управном спору на основу ЗИО

Суочен са ставом којим онемогућава приступ привременој заштити на основу ЗУС-а, тужилац је покушао да оствари правну заштиту применом ЗИО. У захтеву за одређивање привремене мере, тужилац се позвао на чл. 447 ЗИО, у којем стоји да суд може одредити привремену меру пре, у току или после судског или управног поступка па док извршење не буде спроведено (ст. 1) и да поред обезбеђења потраживања која се састоје од давања, чињења, нечињења или трпљења, привремена мера може да се одреди и ради обезбеђења потраживања која се састоје од захтева за утврђење постојања, односно непостојања неког права или

правног односа, повреде права личности и истинитост, односно неистинитост неке исправе или захтева за преображај неког материјалног или процесног односа (ст. 2). На поновљени позив Управног суда да уреди захтев тако што би се изјаснио да ли се тражи да се извршење оспореног акта одложи на основу чл. 23 ЗУС, тужилац је одговорио одрично и истакао да је реч о захтеву за одређивање привремене мере на основу ЗИО, те да се привремена мера састоји у одлагању извршења коначног управног акта и дозволи тужиоцу да настави са радовима на основу (делимично) поништене грађевинске дозволе. Управни суд је дати захтев одбацио као недопуштен, „стога што привремена мера није примерена правној природи управног спора и као таква није прописана Законом о управним споровима, нити се могу применити одредбе других закона који уређују привремене мере” (подвлачење додато).

Процена могућности одређивања привремених мера у управном спору на основу ЗИО захтева пружање одговора на три питања. Да ли је Управни суд надлежан да одређује привремене мере на основу ЗИО? Да ли се тужбени захтев у управном спору може уподобити са потраживањем у смислу ЗИО, које би се могло заштитити одређивањем привремене мере? Да ли су привремене мере из ЗИО примерене правној природи управног спора? Упркос наведеном редоследу, којим би се дата питања расправљала у судском поступку, у раду ћемо се кретати у супротном смеру, разматрајући прво она чије би испуњење у предметном случају било лакше доказати. То одговара и редоследу којим их је Управни суд изнео приликом одбацивања захтева.

Управни суд је најпре навео да привремена мера није примерена правној природи управног спора. Ипак, системско тумачење домаћих прописа, као и упоредноправна решења, упућују на другачији закључак.

Наиме, тужилац је у случају с почетка рада тражио одлагање извршења решења на основу ЗИО. Одлагање извршења оспореног решења може се у том смислу уподобити са привременом мером из чл. 460, тач. 3 ЗИО, која се састоји у забрани извршном дужнику да предузима радње које могу нанети штету извршном повериоцу. Извршењем оспореног акта би тужиоцу била нанета штета, због чега је захтевано одлагање извршења. То је мера која се може изрећи и применом чл. 23 ЗУС. Остаје стога нејасно како се дошло до закључка да таква мера не одговара природи управног спора.

Тужилац је, уз одлагање извршења решења, у захтеву заснованом на ЗИО, тражио и да му се дозволи да настави са градњом на основу грађевинске дозволе коју је тужени орган делимично поништио. То одговара

привременој мери из чл. 460, ст. 7 ЗИО, која омогућава привремено уређење спорног односа, ако је то потребно да би се отклонила опасност од насиља или веће ненадокнадиве штете. Теза да таква мера не одговара природи управног спора супротна је упоредном праву. Тако, системи попут енглеског и француског познају различите врсте привремених мера које се могу изрећи у управном спору. У енглеском управном спору могуће је захтевати две врсте привремене судске заштите – одлагање извршења оспореног акта и привремено уређење спорне ситуације (Craig, 1989: 404; Endicott, 2011: 389; Cane, 2011: 303-306). У француском управном спору, поред одлагања извршења оспореног акта (*référé-suspension*), може се тражити и предузимање мера за очување основних слобода (*référé-liberté*), којима се привремено уређује нека правна ситуација (Ricci, 2013: 277). Релевантне препоруке Савета Европе⁸ такође помињу следеће привремене мере – потпуно или делимично одлагање извршења оспореног управног акта, потпуно или делимично враћање стања ствари које је постојало у тренутку када је управни акт донет или у неком каснијем тренутку, као и наметање других одговарајућих обавеза управи (Цуцић, 2009: 257-261). Управо је тужени тражио враћање стања ствари које је постојало пре него што је тужени поништио коначно решење (грађевинску дозволу).

Следеће питање тиче се могућности уподобљавања тужбеног захтева из управног спора са потраживањем из ЗИО. ЗИО, као што његов назив сугерише, уређује извршење и обезбеђење потраживања (чл. 1 ЗИО). Један од начина обезбеђења потраживања јесте изрицање привремених мера у судском поступку (чл. 447 ЗИО). ЗИО дефинише потраживање као право извршног повериоца да захтева од извршног дужника одређено давање, чињење, нечињење или трпљење (чл. 2, тач. 1 ЗИО). У чл. 447, ст. 2, ЗИО проширује дату дефиницију потраживања, и на потраживања која се састоје од захтева за утврђење постојања, односно непостојања неког права или правног односа, повреде права личности и истинитост, односно неистинитост неке исправе или захтева за преображај неког материјалног или процесног односа. Тужбени захтев у предмету који служи као потка овог рада могао би се подвести под

⁸ Реч је о принципу III Препоруке Савета Европе о привременој судској заштити у управним стварима из 1989. године (Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe no. R (89) 8 on Provisional Court Protection in Administrative Matters), доступно на <https://rm.coe.int/16804f288f>, приступљено 16. јуна 2025. године и принцип 5.д Препоруке Савета Европе о судској контроли управних аката (Recommendation Rec(2004)20 of the Committee of Ministers to member states on judicial review of administrative acts), доступно на <https://rm.coe.int/cmrec-2004-20-on-judicial-review-of-administrative-acts/1680a43b5b>, приступљено 16. јуна 2025. године.

захтев за утврђење постојања, односно непостојања неког права или правног односа. Конкретно, реч је о праву на градњу (грађевинску дозволу) или (у)правни однос успостављен грађевинском дозволом, као управним актом. Друга могућност била би да се подведе под захтев за преображај неког материјалног или процесног односа. Поништавањем оспореног решења туженог органа била би воспостављена поништена грађевинска дозвола, то јест, дошло би до поновног успостављања материјалног правног односа који је њом успостављен – постојало би право на градњу конкретног објекта на конкретној парцели. Тиме би се материјални правни однос преобразио. Наведено указује на могућност подвођења тужбеног захтева из управног спора (захтева за поништавање акта) под дефиницију потраживања из ЗИО.

Напокон, могућност одређивања привремених мера на основу ЗИО у управном спору зависи од питања надлежности Управног суда за њихово изрицање. Управни суд је заузео став да може да захтевана привремена мера није прописана у ЗУС и да се не могу применити одредбе других закона који уређују привремене мере. Истоветан став, да је у домаћем управном спору једини доступни вид привремене заштите одлагање извршења решења у складу са чл. 23 ЗУС, може се наћи и у научној литератури (Томић, 2012: 452). Ради пружања потпуног одговора на питање надлежности Управног суда за одређивање привремених мера из ЗИО, потребно је испитати две могућности – посредну и непосредну примену норми ЗИО.

До посредне примене ЗИО у управном спору могло би да дође применом чл. 74 ЗУС, који прописује да на питања поступка решавања управних спорова која нису уређена тим законом сходно ће се примењивати одредбе закона којим се уређује парнични поступак. Закон о парничном поступку⁹ (у даљем тексту: ЗПП), са своје стране, предвиђа могућност одређивања привремених мера на основу ЗИО у два посебна парнична поступка – радном спору (чл. 439 ЗПП) и парницама због сметања државине (чл. 451 ЗПП). Слажемо се са ставом да до такве „посредне сходне примене извршног поступка у парничном поступку” не би могло да дође (Томић, 2012: 452-453) из барем два разлога. Први лежи у чињеници да се одредбе ЗПП (а преко њих, посредно, и ЗИО) могу применити у управном спору само ако сам ЗУС није уредио одређено питање. ЗУС јесте уредио једну од привремених мера прикладних управном спору – одлагање извршења оспореног решења, последично

⁹ Закон о парничном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023 - др. закон.

искључивши могућност сходне примене одредаба парничног (и, још посредније, извршног) поступка.

Немогућност посредне примене ЗИО у управном спору, пак, не искључује могућност његове непосредне примене. ЗУС није једини пропис који садржи процесне одредбе које се примењују у управном спору. Као пример могу се навести одредбе чл. 72, ст. 3¹⁰ и 5¹¹ Закона о заштити конкуренције,¹² којима се уводи посебан облик спора пуне јурисдикције и одређује рок за одлучивање у управном спору. Одредба чл. 448, ст. 1 ЗИО, у којој стоји да ако је предлог за одређивање привремене мере поднет пре, у току или после парничног или другог поступка у коме се одлучује о основаности потраживања чије се обезбеђење тражи или истовремено с покретањем поступка, о предлогу одлучује суд који у првом степену одлучује о основаности потраживања, могла би да наведе на закључак да је Управни суд овлашћен да изриче привремене мере, јер је надлежан да одлучује о основаности захтева који се може уподобити потраживањем у смислу чл. 447, ст. 2 ЗИО. Ипак, такав закључак се не може донети кад се погледа рубрум изнад члана 448 ЗИО, који јасно указује да је реч о одредби која уређује месну надлежност суда. Једина норма ЗИО која уређује стварну надлежност суда за извршење и обезбеђење потраживања, па самим тим и за одређивање привремених мера, јесте одредба чл. 6 ЗИО, сагласно којој о предлогу за извршење или обезбеђење одлучују у првом степену основни или привредни суд, док о жалби против решења основног или привредног суда одлучује виши суд или Привредни апелациони суд, у зависности од тога ко је донео решење које се побија.

Да закључимо, држимо да је Управни суд правилно одлучио кад је одбацио захтев за одређивање привремених мера на основу ЗИО, али не из разлога које је навео (или их барем није изричито и јасно навео). Привремене мере из ЗИО нису непримерене правној природи управног спора (као такве већ постоје у ЗУС и/или упоредном праву), нити је искључена могућност уподобљавања захтева о којем се одлучује у управном спору са потраживањем у смислу ЗИО. Управни суд не може да изрекне привремене мере из ЗИО зато што није надлежан да то уради ни према ЗИО (за то су надлежни само судови који одлучују у

¹⁰ Ако суд утврди да је оспорено решење Комисије незаконито само у делу који се односи на висину новчаног износа одређене управне мере, по правилу ће пресудом преиначити оспорено решење у том делу, под условима прописаним законом којим се уређују управни спорови.

¹¹ Суд ће донети одлуку по тужби најкасније у року од три месеца од пријема одговора на тужбу односно од протеча рока за одговор на тужбу.

¹² Закон о заштити конкуренције, Сл. гласник РС, бр. 51/2009 и 95/2013.

парници и привредни судови), нити се то може извести из сходне примене одредаба парничног поступка (чл. 74 ЗУС).

4. Привремена заштита у управном спору *de lege lata* и *de lege ferenda*

Сврха привремене заштите у судском поступку је очување права које је предмет спора и спречавање погоршања постојеће ситуације и увећања штете (Miles, 2017: 174). Што дуже спор траје, то је привремена заштита важнија. Нарочито је значајна у домаћем управносудском поступку, у којем вишегодишње чекање на пресуду не представља изузетак.

Нажалост, позитивно законодавство и пракса домаћег управног спора садрже мањкавости које онемогућавају постизање поменуте сврхе привремене заштите и не нуде одговарајућу заштиту странкама у управном спору. Недостаци која разматрамо тичу се предмета привремене заштите и врсте привремених мера које се могу изрећи.¹³

У погледу предмета привремене заштите, показано је да је судска пракса кренула путем најрестриктивнијег тумачења чл. 23 ЗУС, те да је могућност одлагања извршења свела на коначна првостепена решења којима је одлучено о управној ствари и другостепена решења којима је поништено првостепено решење, те наново, друкчије одлучено о управној ствари. Суштински је у питању заштита против онерозних, обавезујућих коначних управних аката. У теорији се сусрећу становишта да је могуће затражити одлагање и коначног управног акта којим су странци призната права, али искључиво од стране тужиоца који није странка у чију корист је тај управни акт донет (на пример, по тужби противне странке из управног поступка или јавног тужиоца), као што је случај са суседом странке којој је издата грађевинска дозвола (Томић, 2012: 454-455). Таквим приступом потпуно изостаје заштита у ситуацији кад је коначним управним актом донетим по правном средству (жалби или ванредном правном средству у управном поступку) уклоњен управни акт којим јој је било признато неко право (као у примеру из увода текста).

Најзад, изостављањем других мера привремене заштите из ЗУС, изузев одлагања извршења решења, привремена заштита странака учињена је крњом, непотпуном (Лончар, 2012: 256-257). У неким случајевима,

¹³ Ван нашег истраживања остају питања услова за одређивање привремене мере и (не)могућности правне заштите у односу на одлуку о привременој мери, то јест, одлагању извршења решења.

без таквог вида заштите, исходавање пресуде којом се усваја тужбени захтев у управном спору, не може досегнути ни праг „Пирове победе”. Илустроваћемо то примером. Замислимо свршеног средњошколца, који је конкурисао, али није примљен на одређени студијски програм. Након тога је неуспешно исцрпео доступну правну заштиту и против коначне одлуке о неодобравању уписа поднео тужбу у управном спору. Имајући у виду да су шансе за одлучивање о његовој тужби у року краћем од годину дана изузетно ниске, целокупна правна заштита у управном спору остаје беспредметна. Нема смисла да чека исход поступка, па макар и позитиван, кад већ наредне године може поново да покуша да упише студије, а пропуштену годину не може да надокнади.

Управо су мере привремене заштите које препознају препоруке Савета Европе, а не садржи ЗУС – привремено уређење управне ствари (у случају неуспешног уписа на студије) или враћање стања ствари које је постојало у тренутку када је управни акт донет или у неком каснијем тренутку (у случају из увода овог рада) решење за изазове с којима се привремена заштита у домаћем управном спору сусреће. Изричито увођење ових врста привремених мера у ЗУС би обесмислило и дилему да ли је одлагање извршења резервисано искључиво за обавезујуће коначне управне акта или не.

Друго законодавно решење наведених проблема (мада сложеније), била би измена ЗИО, којом би се дозволило одређивање привремених мера из ЗИО у управном спору. Забраном извршном дужнику да предузима радње које могу нанети штету извршном повериоцу (чл. 460, тач. 3 ЗИО) и привременим уређењем спорног односа (чл. 460, тач. 7 ЗИО) могло би се постићи дејство једнако горе предложеним изменама ЗУС.

Напокон, постоји и могућност да Управни суд одступи од уског тумачења одредбе чл. 23 ЗУС, те да дозволи да се може захтевати одлагање заиста сваког мериторног коначног управног акта. Употреба термина „мериторно” имала је мање смисла у тренутку доношења ЗУС 2009, јер је тадашњи Закон о општем управном поступку¹⁴ познавао само решења којима се мериторно одлучује о управној ствари, то јест, о правима и обавезама странке. Важећи ЗУП познаје категорију процесних решења, којима се не одлучује о правима, обавезама и правним интересима странке, већ о процесним питањима (обустављање поступка, одбацивање захтева/жалбе/ванредног правног средства, прекиду поступка, итд.). У зависности од контекста, одлагањем извршења

¹⁴ Закон о општем управном поступку, Сл. лист СРЈ, бр. 33/1997, 31/2001 и Сл. гласник РС, бр. 30/2010.

решења постигао би се ефекат привременог одлагања онеозног управног акта или привремено „враћање у живот” уклоњеног фаворабилног управног акта. Као и предложена измена ЗИО, ни ово решење није оптимално. Не би омогућавало да се управна ствар привремено уреди на начин који одговара странци, примера ради, у ситуацији у којој је странци одбијен и захтев за признавање права и жалба. Такође, не би било увек јасно да ли одлагање извршења решења којим је уклоњен фаворабилни управни акт у исто време подразумева и „оживљавање” уклоњеног фаворабилног акта. То је видљиво на примеру из увода. Тужиоцу је делимичним поништавањем грађевинске дозволе наложено да део изграђеног објекта сруши. Да ли у тој ситуацији одлагање извршења само одлаже рушење објекта или омогућава даље грађење према оригиналној грађевинској дозволи?

5. Закључак

Привремена заштита у домаћем управном спору не пружа одговарајућу заштиту странкама. Један недостатак огледа се у тумачењу одредбе чл. 23, ст. 2 ЗУС, који прописује да тужилац може захтевати одлагање извршења коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари. У пракси Управног суда, наведена норма примењена је рестриктивно, тако да се омогућава искључиво одлагање коначних првостепених управних аката којима је странци наметнута одређена обавеза, као и другостепених управних аката којима је првостепени управни акт поништен, те управна ствар наново, друкчије уређена. Други недостатак огледа се у законодавном изостанку других врста привремених мера у управном спору, од којих су најважнији привремено уређење управне ствари и враћање стања ствари које је постојало пре доношења оспореног акта.

Наведене мањкавости у погледу предмета мере одлагања извршења решења и врста доступних привремених мера, онемогућавају привремену заштиту тужилаца којима је одлуком донетом по правном средству (жалби или неком ванредном правном средству у управном поступку) поништен фаворабилни управни акт, то јест, акт којим су им призната одређена права.

У раду је описан случај тужиоца којем је коначна и правноснажна грађевинска дозвола делимично поништена употребом једног од посебних случајева мењања и уклањања решења (једног од ванредних правних средстава у управном поступку). Суочен са претходно описаном немогућношћу привремене заштите, тужилац је прибегао захтеву за

одређивањем привремених мера на основу ЗИО, конкретно, захтеву да се одложи извршење оспореног акта и да се тужиоцу омогући да настави градњу у складу са првобитно издатом грађевинском дозволом. Анализа је показала да мере које су доступне у ЗИО одговарају природи управног спора (иако је Управни суд тврдио супротно), посебно зато што се сусрећу у упоредном праву и препорукама Савета Европе, које су послужиле као инспирација за уређивање привремених мера у ЗУС (Томић, 2021: 451). Анализа је показала и да би се тужбени захтев у конкретном случају могао подвести под дефиницију потраживања садржану у ЗИО. Ипак, захтев за одређивањем привремених мера у управном спору на основу ЗИО није прошао тест надлежности. Наиме, могућност одређивања привремених мера на основу ЗИО резервисана је за судове који одлучују у парничном поступку и привредне судове.

Недостаји привремене заштите у управном спору који су се оцртали у датом предмету могли би да се отклоне на три начина. Први подразумева увођење додатних привремених мера у ЗУС, на првом месту могућност привременог уређења управне ствари и враћања стања ствари које је постојало пре доношења оспореног акта.¹⁵ Уколико се не би оптирало за наведену, вероватно оптималну интервенцију, постојале би још две опције. Могао би се изменити ЗИО, тако да се омогући коришћење привремених мера из тог прописа у управном спору. Најзад, Управни суд би могао да почне да тумачи одредбу чл. 23, ст. 2 ЗУС (мериторни коначни управни акт) да тумачи дословније, а самим тим шире него што је тренутно случај. Тиме би омогућио заштиту и у оним случајевима који сад западају у „слепе тачке” привремене заштите у управном спору.

Литература

Лончар, З. (2012). Одлагање извршења управног акта у управном спору. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 2. 239-259.

Цуцић, В. (2009). Стразбуршки стандарди у управном спору. Анали Правног факултета у Београду, 2. 247-272.

Cane, P. (2011). *Administrative Law*. Oxford: Oxford Univ. Press

Craig, P. (1989). *Administrative law*, London: Sweet & Maxwell

Endicott, T. (2011). *Administrative Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press

¹⁵ Треба, додуше, приметити да је привремена мера уређења управне ствари обухвата и могућност враћања стања ствари које је постојала пре доношења оспореног акта. У том смислу је прописивање потоње мере корисно, али не и нужно за остваривање пуноће привремене заштите у управном спору.

Miles, C. (2017). Purpose of Provisional Measures. In: Van den Herik, L., Jean D'Aspremon J. (eds.). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: Cambridge University Press. 174-224.

Ricci, J.-C. (2013). Droit administratif général, 5^e éd. Paris: Hachette livre

Томић, З. (2012). Коментар Закона о управним споровима, 2. изд. Београд: Службени гласник

Правни акти

Закон о заштити конкуренције. Службени гласник РС. Бр. 51/2009 и 95/2013.

Закон о извршењу и обезбеђењу. Службени гласник РС. Бр. 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019, 9/2020 и 10/2023.

Закон о општем управном поступку. Службени гласник РС. Бр. 18/2016, 95/2018 и 2/2023.

Закон о општем управном поступку. Службени лист СРЈ. Бр. 33/1997, 31/2001 и Службени гласник РС. Бр. 30/2010.

Закон о парничном поступку. Службени гласник РС. Бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013, 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023.

Закон о управним споровима. Службени гласник РС. Бр. 111/2009.

Лончар, З. (2012) Одлагање извршења управног акта у управном спору. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 2. 239-259.

Препорука Савета Европе о привременој судској заштити у управним стварима из 1989. године (Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe no. R (89) 8 on Provisional Court Protection in Administrative Matters). Доступно на <https://rm.coe.int/16804f288f>, приступ 16. јуна 2025. године.

Препорука Савета Европе о судској контроли управних аката (Recommendation Rec(2004)20 of the Committee of Ministers to member states on judicial review of administrative acts), приступ 16. јуна 2025. год., доступно на <https://rm.coe.int/cmrec-2004-20-on-judicial-review-of-administrative-acts/1680a43b5b>

Судска пракса

Решење Управног суда, бр. I-4 У 54460/22 од 8. децембра 2022. године

Решење Управног суда, бр. I-8 У 11502/24 од 17. јануара 2025. године

Решење Управног суда, бр. I-8 У 11502/24 од 3. марта 2025. године

Prof. Vuk Cucić, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Belgrade,
Republic of Serbia

**ISSUING PROVISIONAL MEASURES IN ADMINISTRATIVE DISPUTE ON THE
BASIS OF THE ENFORCEMENT AND SECURITY ACT**

Summary

In domestic administrative dispute proceedings, provisional protection is not adequate. One shortcoming is reflected in the restrictive interpretation of Article 23 of the Administrative Disputes Act (ADA), which allows only the postponement of onerous non-appealable first-instance administrative acts and second-instance administrative acts that annul the first-instance administrative act and re-regulate the administrative matter in a different manner. Another flaw is the legislative absence of other types of provisional measures in administrative dispute, most importantly, temporary regulation of the administrative matter and the restoration of the state of affairs existing before the adoption of the contested act. The aforementioned shortcomings in terms of the subject-matter of the measure of postponement of the execution and the types of available provisional measures, make it impossible to provide provisional protection to plaintiffs, whose administrative acts that granted them certain rights were annulled by a decision issued upon a legal remedy.

The paper describes the case of a plaintiff whose non-appealable and final construction permit was partially annulled by the use of an extraordinary legal remedy. Faced with the previously described impossibility of provisional protection, the plaintiff resorted to request provisional protection on the basis of the Enforcement and Security Act (ESA). The analysis showed that the measures available in that law correspond to the nature of administrative dispute and that the claim in the specific case corresponds to the definition of the claim under the ESA. However, the request for issuing provisional measures in administrative dispute on the basis of the ESA did not pass the jurisdiction test because it is reserved for courts deciding in civil proceedings and commercial courts.

The shortcomings of provisional protection in administrative dispute proceedings could be eliminated in three ways: by introducing additional provisional measures in the ADA, by amending the ESA to enable its use in administrative disputes, or by enabling broader interpretation of the provisions on the postponement of the execution of decisions contained in the ADA, so as to provide

protection in those cases that currently fall into the “blind spots” of provisional protection in administrative dispute proceedings.

Keywords: *delay of execution of administrative acts, provisional measures, interim measures, administrative dispute, judicial review.*